

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ТАХМИНАИ БУРИХОН

преподаватель кафедры менеджмент и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: Масштабы и динамика изменений в инновационной деятельности определили необходимость исследования, систематизации и упорядочения научных знаний в данной области. Инновации в туризме приносят новые идеи, услуги и продукты на рынок, что позволяет сервису и уровню предложения переходить на более высокую ступень развития.

Однако в посткризисных условиях совокупность таких факторов, как неблагоприятное воздействие макроэкономических шоков, усиление потока финансовых рисков, дефицит собственных финансовых ресурсов формирует низкую инновационную активность в сфере услуг.

Ключевые слова: туризм, инновации, инновации в туризме, проблемы развития инновации в туризме.

Abstract: The scale and dynamics of changes in innovation activity have determined the need for research, systematization, and organization of scientific knowledge in this field. Innovations in tourism bring new ideas, services, and products to the market, allowing services and offerings to move to a higher level of development.

However, in the post-crisis environment, a combination of factors such as the adverse impact of macroeconomic shocks, increased financial risks, and a shortage of internal financial resources contributes to low innovation activity in the services sector.

Keywords: tourism, innovation, innovation in tourism, challenges in innovation development in tourism.

Внедрение инноваций всегда сопровождается наличием определенных проблем в туристских предприятиях. В ходе исследования, были выявлены следующие проблемы по внедрению инноваций: финансовые, управленческие, организационные, с которыми сталкиваются предприятия в ходе практической деятельности.

Проблемы финансирования можно разделить на внешние и внутренние. Внешние проблемы – это непосредственно недостаток финансирования инноваций, внутренние возникают в случае, когда определенные технологические, управленческие, организационные решение либо не позволяют «запустить» поток инноваций и получить результат в виде денежного потока, либо напрямую тормозятся.

Как бы то ни было, недостаток финансирования инновационных направлений развития назвало основным препятствием внедрения инноваций большинство опрошенных: «Предложить можно что угодно, но все упирается в деньги».

Помимо этого один из информантов упомянул о недостаточности мотивации персонала при разработке новых туров, т. к. данный процесс является достаточно трудозатратным. Другой, провинциальный респондент назвал труднодостижимым формирование такой инновации, которая была бы ориентирована именно на потребности всех групп клиентов, т. к. «в основном инновации становятся востребованными у молодежи», «люди не особенно тянутся к инновациям». Все эти факторы можно считать внутренними факторами развития направления «финансирование» как ключевой проблемы. То есть, мы сталкиваемся с проблемой повышения качества туристического обслуживания как дополнительного направления инновационного развития.

Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой повышения качества туристического обслуживания как дополнительного направления инновационного развития.

Среди факторов, успешно влияющих на внедрение инноваций, опрошенные выделяют, в первую очередь, фактор финансирования.

- Два основных – финансирование и креатив. При этом первый фактор несомненно более весомый. Можно сколько угодно создавать самые необычные и интересные варианты, но все упирается в деньги.

- В основном финансирование.

- Финансирование и государственная поддержка.

Также свою роль играет фактор креатива, т. е. инициативы работников по разработке новых, необычных туров.

Опрошенные руководители считают, что именно работники должны проявлять инициативу в данном вопросе, в то время как в соответствии со сложившейся практикой, инновационные пакеты решений провинциальным турагентствам «спускаются сверху» и им остается их только внедрить.

Таким образом, во-первых, практика внедрения инноваций различается в разных турагентствах. Во вторых, сложилось противоречивое мнение относительно значимости фактора востребованности инноваций: если в крупных агентствах считают, что *«Можно предложить что угодно, все упирается в деньги», «Даже захудалое озеро при желании можно превратить в туристическую Мекку. Это все вопрос финансирования»*, то небольшие агентства могут оперировать инновационными решениями лишь в узких пределах: это, преимущественно, традиционные туры, а также локальный рынок. По-видимому, это можно объяснить все тем же привычным технологическим отставанием в инновациях, которое объясняется тем, что филиалы финансируются по остаточному принципу и им недоступны крупные современные инновационные технологические решения, а соответственно, широкий спектр креатива.

С другой стороны, решением в данной сфере являются управленческие инновации. К числу внутренних управленческих инноваций можно отнести, например, коммуникацию с потребителем и углубленную маркетинговую работу, которая сегодня, очевидно, стала для агентств жизненной необходимостью. Один из респондентов напрямую дает ответ, что *«Информация является основным фактором успешности внедрения любых новых начинаний»*, правда, имея в виду не только процесс налаживания коммуникаций с клиентом, но и внедрение новых технологических решений.

Один из респондентов отмечает, что характеристикой современной инновации непременно должна быть скорость ее внедрения:

Конкуренция. Очень проблематично успеть внедрить инновацию пока это не сделали другие. А когда эта практика есть у всех, то инновацией она может считаться уже только условно.

Таким образом, в сфере успешности внедрения инноваций на туристском рынке выстраивается следующая цепочка. Ключевым «входом» системы является технология, которая тесно связана с финансированием. Для успешного внедрения инновации необходимо суметь отыскать такое технологическое маркетинговое решение, которое позволит наладить мгновенный контакт с любым изменением рынка. В свою очередь, это позволит воздействовать на факторы технологических решений и креатива, соответственно, на выходе мы будем иметь высокий спрос на инновационные услуги данного агентства. В этом случае мы сталкиваемся со старой аксиомой о том, что *«кто контролирует информацию, тот контролирует мир»*.

Мы считаем, что развитие туризма по внутренним направлениям может осуществляться в том числе с помощью государства, развивающего инфраструктуру новых дестинаций и природных объектов, что позволит снизить финансовое давление на турагентства во внедрении инноваций и будет способствовать развитию туризма в стране.

Другим видом инноваций, внедряемых в турфирмах, являются инновации организационные. По результатам опроса, в современных турфирмах также применяются организационные инновации:

- повышение квалификации сотрудников;
- внедрение новой техники и технологий;
- рациональная экономическая деятельность.

Среди опрошенных на внедрение новой техники и технологий как на организационную инновацию указали половина опрошенных, кадровые инновации (повышение квалификации сотрудников) также задействует большинство операторов. При этом распространены такие формы работы, как тренинги, которые при введении инновации, например, применяются *«для того, чтобы была произведена адекватная оценка преимуществ и стандартов внедрения»*.

Оптимизация финансирования менее распространена как инновация. Один из респондентов также выделил в качестве инновации развитие партнерских отношений.

Затруднения туристических компаний во введении инноваций связаны не только с отсутствием финансирования инновационной деятельности и недостатком мотивации руководства и персонала на внедрение инноваций, но и с фактическим отсутствием оптимальных ресурсов, которые могут стать базовой информационной средой. Это означает факт отсутствия максимально эффективного профильного ресурса в сетевом пространстве. Следовательно, перед современным инновационным туристическим бизнесом стоят альтернативы:

- либо маркетингового исследования и налаживания инфокоммуникаций с сегментом потенциальных потребителей;
- либо поиск и формирование информационной инфраструктуры инновационной деятельности.

Таким образом, в настоящее время перед компаниями стоит задача уже не просто внедрения, а *расширения возможностей электронных ресурсов, особенно аудио-визуальных*.

Проблемы внедрения выделяемые респондентами:

- финансовые, недостаток финансирования инновационных направлений развития;
- управленческие, недостаточность мотивации персонала, инициативы работников по разработке новых, необычных туров, квалификация сотрудников, спрос на нововведенные инноваций;
- организационные, недостаток инициативы со стороны руководства турфирм в части объединения усилий на пути создания единого инфоресурса.

Все обследованные компании продемонстрировали высокий уровень способности самостоятельно решать проблемы, связанные с введением инноваций. Как правило, в качестве типовой проблемы этого рода рассматривается исследование востребованности туристических услуг у жителей своего региона и внесение предложений по внедрению актуальных инноваций из имеющегося спектра в компании ответили наибольшее количество респондентов, в т. ч. анализ пригородных объектов и ресурсов для развития туризма на уровне региона.

Один из менеджеров в качестве возможной трудности, которую компания способна решить своими силами, назвал *выяснение спектра затруднений внедрения инновации*. Другой - *способность организовать нужные тренинги и подготовить персонал, найти специалистов по созданию и внедрению нужных электронных ресурсов*. Еще один респондент видит решение кадрового вопроса в *замене части персонала на более креативных и активных сотрудников, а также модернизации отдела ИТ*.

Таким образом, во главе угла стоят аналитические исследования, проводимые самими компаниями, о чем уже говорилось выше. Более частные решения связаны с работой с персоналом. Характерно, что о создании инфоресурса для турфирм своими силами ни один из респондентов не говорит. Следовательно, перед современными турфирмами назрела задача достижения договоренности в сфере инфосотрудничества в сети Интернет, что будет

способствовать повышению прибыли всех игроков на рынке, а значит, данная идея должна найти понимание у каждой из заинтересованных сторон. Остается определить контуры и приблизительный контент создаваемого ресурса, в чем собственным аналитикам турфирм способны помочь специалисты в сфере инфотехнологий и массовых коммуникаций, как и следует из дальнейших ответов респондентов.

Так, среди возможных партнеров, которые помогли бы решить проблемы с внедрением инноваций, опрошенными респондентами назывались:

- все партнеры, если речь идет об увеличении сбыта и прибыли;
- компании-региональные партнеры по бизнесу;
- компании – рекламные агентства, которые, в силу неразвитости он-лайн коммуникаций у самих турагентств, способны донести информацию;
- в случае интенсивного внедрения инфокоммуникаций - специалисты IT-технологий, компании, специализирующиеся на создании сетевых ресурсов;
- специалисты по организации тренингов;
- креативные агентства;
- региональные туроператоры, которые специализируются на внутреннем туризме в рамках конкретного города или региона;
- система среднего образования;
- органы местной власти.

Таким образом, полученные ответы подтверждают сказанное, свидетельствуя о необходимости сотрудничества турагентств на почве внедрения инноваций в рамках создания инновационного инфоресурса. Здесь уже необходимо задействовать и собственных аналитиков, и региональных туроператоров, которые специализируются на внутреннем туризме в рамках конкретного города или региона, и рекламные агентства, и государственные ресурсы, в т. ч. ресурсы системы образования. В силу этого, основной проблемой является управленческий, а также технологический фактор – недостаток инициативы со стороны руководства турфирм в части объединения усилий на пути создания единого инфоресурса. Можно сказать, что в этой части проблемы экономического плана будут играть наименьшую роль и способны вывести фирмы из тупика традиционности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке : {пер. с англ.} / Питер Ф. Друкер. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
2. Енджейчик Ирена. Современный туристский бизнес. Экстратегия в управлении фирмой : [пер. с польск.] / Ирена Енджейчик. — М.: Финансы и статистика, 2003.
3. Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации : учеб. пособие / И. В. Зенкин. — М.: Международные отношения, 2003.
4. Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. — М.: Наука, 2002.
5. Инновационный менеджмент / {С Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.}; под ред. проф. С. Д. Ильенковой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.